

PLANTANDO TIJOLOS: O AVANÇO DO SETOR IMOBILIÁRIO NA FRONTEIRA AGROMINERAL BRASILEIRA (ST 01)

Sessão Temática 01: Produção do espaço urbano e regional

Resumo: Objetiva-se analisar a questão urbana nas áreas de expansão da fronteira agromineral brasileira, neste século, sob a ótica da dinâmica imobiliária. Pela ótica da reordenação espacial, é no período de “modernização conservadora” ditatorial que são lançadas as bases para o atual o modelo exportador de commodities agrominerais, entrelaçado aos processos contemporâneos de avanço do capital financeirizado. A lógica neoliberal-financeira, por sua vez, também coordena o mercado imobiliário no interior do Brasil. Os negócios se expandem para o mercado habitacional, diante de um elevado crescimento ocupacional marcado principalmente pela emergência de cidades médias. Estas surgem e crescem inicialmente no contexto da produção agropecuária ou da extração mineral e acabam por assumir um papel de intermediação no circuito que o capital trava nas regiões de fronteira primário-extrativa no Centro-Norte do país, dando conta de um novo padrão de ocupação socioespacial.

Palavras-chave: desenvolvimento urbano-regional; fronteira agromineral; mercado imobiliário.

LAYING BRICKS: THE EXPANSION OF THE REAL ESTATE SECTOR IN THE BRAZILIAN AGROMINERAL FRONTIER

Abstract: *The aim of this study is to analyze the urban issue in areas of expansion of the Brazilian agro-mineral frontier in this century, from the perspective of real estate dynamics. From the perspective of spatial reorganization, it was during the period of dictatorial "conservative modernization" that the foundations for the current export model of agro-mineral commodities were laid, intertwined with contemporary processes of the advancement of financialized capital. The neoliberal-financial logic, in turn, also coordinates the real estate market in the interior of Brazil. Businesses expand into the housing market, in the face of high occupational growth marked mainly by the emergence of medium-sized cities. These cities initially emerge and grow in the context of agricultural production or mineral extraction and end up assuming an intermediary role in the circuit that capital establishes in the primary-extractive frontier regions in the Center-North of the country, accounting for a new pattern of socio-spatial occupation.*

Keywords: *urban-regional development; agromineral frontier; real estate market.*

PLANTANDO LADRILLOS: LA EXPANSIÓN DEL SECTOR INMOBILIARIO EN LA FRONTERA AGROMINERAL BRASILEÑA

Resumen: *El objetivo es analizar la cuestión urbana en las áreas de expansión de la frontera agromineral brasileña, en este siglo, desde la perspectiva de la dinámica inmobiliaria. Desde la perspectiva de la reorganización espacial, es durante el período de "modernización conservadora" dictatorial que se sentaron las bases para el actual modelo exportador de productos agrominerales, entrelazados con los procesos contemporáneos de avance del capital financiarizado. La lógica neoliberal-financiera, a su vez, también coordina el mercado inmobiliario en el interior de Brasil. Las empresas se están expandiendo hacia el mercado inmobiliario, ante un alto crecimiento ocupacional marcado principalmente por el surgimiento de ciudades de tamaño mediano. Estos surgen y crecen inicialmente en el contexto de la producción agrícola o de extracción de minerales y terminan asumiendo un papel intermediario en el circuito que realiza el capital en las regiones fronterizas primario-extractivas del Centro-Norte del país, dando lugar a un nuevo patrón de ocupación.*

Palabras clave: *desarrollo urbano-regional; frontera agromineral; mercado inmobiliario.*

INTRODUÇÃO

O objetivo deste texto é analisar a questão urbana nas áreas de expansão da fronteira agromineral brasileira, neste primeiro quarto de século, sob a ótica da dinâmica imobiliária. Parte-se, inicialmente, da discussão sobre a modernização agrícola implantada no país, principalmente após os anos 70, tendo como eixo central a transformação do setor agromineral brasileiro e seus rebatimentos espaciais rurais e urbanos ao longo do tempo, com ênfase nos fatores determinantes de expansão econômico-espacial neste começo de século.

A discussão sobre a “modernização” agrícola e mineral implantada no país nos anos de 1970 fundamenta a decisão político-produtiva como um eixo central para a transformação do espaço brasileiro. Tal modernização passou por várias mudanças que marcaram a produção do espaço periférico nacional. De um lado, a mudança na base técnica de meios de produção utilizados pela agricultura, materializada na presença crescente de insumos industriais (fertilizantes, defensivos, corretivos do solo, sementes melhoradas e combustíveis líquidos, etc.). De outro lado, a integração entre a produção primária de alimentos e matérias primas e vários ramos industriais (indústrias de cana e álcool, papel e papelão, fumo, têxtil, etc.), o que ilustra a estratégia do agronegócio nacional em atrelar-se à dinâmica de produção mais ampla, expandindo a sua área de influência e atuação, papel que será chave na formulação das políticas agrícolas nacionais (DELGADO, 2009).

A década de 1970 é um período de especial importância para a formação das características produtivas atuais da região Centro-Oeste e Norte do Brasil, onde localiza-se o principal polo de expansão agrícola, pecuário e mineral do país. Há a formação de um movimento que marca uma etapa de posicionamento sólido perante as novas conjunturas político-econômicas externas e internas. De tal modo, que a expansão agrícola que se viabilizou, através da maior demanda por alimentos e de outras matérias-primas, pelo ritmo acelerado de urbanização no país, o que acabou por funcionar como um elemento indutor das políticas do governo militar, que visavam ampliar a capacidade agrícola nacional voltada ao abastecimento do mercado externo com produtos como café, laranja e cana-de-açúcar (ALVES, 2019) e ampliar a oferta habitacional-urbana do país através do BNH (Banco Nacional de Habitação). Mais do que isso, o atendimento a essa demanda era também uma estratégia de posicionamento internacional: para a instalação do complexo industrial desejado seria necessário a entrada de capital externo, que funcionaria como um verdadeiro financiador do projeto de desenvolvimento nacional.

Dado esse sentido geral, apesar do apoio do governo brasileiro ser evidente e direcionado, não havia como corrigir o aprofundamento do subdesenvolvimento interno e da dependência do mercado externo. Subdesenvolvimento e dependência vão marcar esse processo crescimento econômico nacional desde os anos 1970 até os dias atuais, com distintas formas de manifestação socioespacial e de articulação de interesses. Nesse sentido, seria possível afirmar que a causa da expansão de nossa agricultura, pecuária e mineração no período mais recente não foi tão-somente resultado da manutenção do atraso do setor

agrário, mas sim do conjunto de novos expedientes que foram introduzidos para a apropriação de terras e suas tecnificação ao longo do tempo.

O que acabou por afetar estruturalmente o território levando à degradação ecológica e à precarização do trabalho foi o caráter concentrador de poder, renda e terra do modelo alicerçado ainda nos anos 1970, que se volta nos períodos subsequentes às demandas do capital e de suas frações de forma direta, e não apenas pela reprodução do atraso de alguns espaços regionais em detrimentos de outros. Entendendo que a “reprodução do atraso” se mantém mais como expressão do caráter subdesenvolvido e dependente do modelo econômico agrícola nacional, pautado na via de funcionamento semiescravista das relações de trabalho no campo, da opressão e da violência extrema contra os trabalhadores. (DELGADO, 2009).

Tendo isso em conta, tanto o crescimento do agronegócio como o avanço da exploração mineral diferem da lógica planejada para a capitalização do setor primário no passado, quer dizer: no período atual, as transformações econômicas oriundas do processo de financeirização estão mais presentes na vida social e econômica; mais que isso, passaram influenciar na dinâmica do próprio setor agrícola e mineral, atingindo a rede espacial das cidades brasileiras e intensificando a dinâmica da produção imobiliária (PEREIRA, 2005).

Entretanto, a forma de interiorização ocupacional-produtiva nacional também apresenta reflexos dessa modificação, transmutando-se numa lógica estritamente agromineral no espaço em expansão, a fronteira, para uma lógica urbana em que a dinâmica da produção imobiliária tem sido crescente, reproduzindo velhos problemas sociais. Se entre 1960 e 1980, 27 milhões de pessoas migraram das áreas rurais para as urbanas no Brasil, esse processo de migração voltou a se intensificar na grande fronteira Centro-Norte, após 2010, como mostram os dados do Censo 2022, que serão discutidos mais adiante. Desse modo, torna-se importante notar que boa parte das características que o urbano vem assumindo nas áreas de fronteira atualmente reforça um padrão de concentração populacional e econômica e desigualdade territorial.

A problemática do desenvolvimento urbano-regional brasileiro, no período recente, aprofunda de maneira inédita a suscetibilidade de integração socioeconômica interna, trazendo ao primeiro plano nesse debate a associação entre o dinamismo do setor imobiliário *vis-à-vis* o crescimento do setor agro-minero-exportador, especialmente nas regiões Centro-Oeste e Norte do país ou, simplesmente, Centro-Norte.

A FRONTEIRA COMO UM “ESPAÇO ABERTO” À VALORIZAÇÃO

A interpretação sobre o que se convencionou chamar de fronteira traz consigo, em termos teóricos, uma dinâmica intrincada, de modo que, ao analisar a expansão e ocupação espacial de determinado país ou região, seja imprescindível caracterizar um cruzamento com as especificidades da formação daquele recorte territorial, uma vez que a complexidade também acaba por englobar fenômenos históricos, sociológicos e demográficos.

Inicialmente, cabe debruçar-se brevemente sobre a questão agrária brasileira, focalizando a ótica sobre como o monopólio da terra e a concentração fundiária se tornaram temáticas intrínsecas à abertura da fronteira brasileira, dada à forma de apropriação do espaço rural que prevaleceu institucionalmente, via interesses estatais e empresariais, desde os anos 1970.

Compreender “o abrir e o fechar” da chamada da fronteira agrária brasileira é também inferir interpretações sobre as vias de ocupação territorial. Durante os anos de 1970, a expansão da fronteira, impulsionada por processos que combinavam a abertura externa e desconcentração produtiva interna, já possuía um carácter extrativista e intensivo de exploração da base de recursos naturais (lavouras temporárias, pastagens plantadas, exploração mineral e substituição de floresta primária). Isso porque, as alternativas políticas de ocupação territorial, no Brasil, sempre estiveram relacionadas com a estrutura de poder ligada à propriedade da terra (GRAZIANO, 1980) e sua conexão com a demanda externa. Então, torna-se imprescindível para a construção de um projeto colonizador penetrar cada vez mais áreas, dados os interesses ligados à indústria de transformação, daqueles voltados à formação dos complexos agroindustriais e os voltados ao setor da construção pesada que então se desenvolvia.

O II Plano Nacional de Desenvolvimento (1975-1979) visava o desenvolvimento econômico continha investimentos em infraestrutura de transportes, apostava nas cidades de porte médio e abrigava um programa generoso de concessão de crédito rural subsidiado. A estratégia de ocupação econômica estava centrada na transformação produtiva dos biomas do cerrado e da amazônia, modelo que se mantém até os dias de hoje.

É intrínseco à interiorização socioeconômica brasileira o fenômeno extrativista na região Centro-Norte, consolidado, principalmente, pela questão de reservar potenciais e localidades abundantes em minerais e madeiras. Sendo este um processo de valorização fundiária que está diretamente relacionado com a lógica colonial de riqueza, explorando ao máximo os recursos disponíveis, deixou como corolário a violência extrema, um sentimento construído perante o desbravamento das matas como uma ação missionário-militar (SILVA, 2003).

Não à-toa, o prefixo “agro” assume um carácter multifacetado e indiferente à realidade social brasileira, depositando no avanço da fronteira agromineral o sentido pioneiro e moderno da despossessão obtida. Na historiografia latino-americana optou-se por importar validações teóricas sobre os processos de fronteira que não abordaram profundamente o que era a dinâmica espacial da questão agrária do país, e muito menos como o seu padrão de crescimento estava necessariamente relacionado a um vetor de classes também muito complexo (OLIVEIRA, 2003). A charada do que foi a penetração agrária também impõe reflexos que se desdobram continuamente sobre o social, e esse é um dos aprendizados perante a interpretação estadunidense de “expansão” da fronteira interna lá existente na ideia de “marcha para o Oeste”.

Se antes, no século XIX, o sentimento de identidade nacional estava conectado com a descoberta do espaço antes obscurecido, o atual é narrado e já opera determinado pela lógica do capital, que clareia o espaço como vetor de agregação de terras supostamente vazias, sem dinâmica produtiva, portanto. Evidentemente, essas eram zonas de conflitos foram ordenadas pela violência física e simbólica, consequência do forte poder regional existente naquele período, da glorificação social (artificializada) do desbravar, ocupar, pioneirizar (SILVA, 2003) e do “mundo tecnopop” do agro modernizado. Este fenômeno esteve presente de forma generalizável em diferentes recortes regionais, desde o bandeirantismo colonial no estado de São Paulo, passando pela Marcha para o Oeste Varguista no Centro-Norte e a política de “integrar para não entregar” para a Amazônia durante os anos 1970.

Entretanto, é importante enfatizar como, muitas vezes, a romantização presente no plano de fundo dessa construção idílica do processo de avanço da fronteira esconde a verdadeira face da acumulação de capital realizada no espaço. Além de dar organicidade a todo processo de modernidade agrária, que acabava por servir como aparato de valorização dessas terras. A renda da terra aparece regulada pela produtividade adicional via investimento de capital sobre este mesmo espaço. Não se pode perder o panorama de interesse político cravado por fortes oligarquias regionais, o que consolida uma dupla espécie de valorização da terra, um sentido expansivo fisicamente e um intensivo em termos técnico/tecnológico (GRAZIANO, 1980), além do especulativo, da terra como reserva de valor.

A formação de poder dessas oligarquias está contida na intensa valorização do que é ter posses e como isso se reflete no jogo político e na concentração fundiária, que é determinante para que tal jogo seja funcional. Por outro lado, é importante ressaltar como a noção de modernidade contemplara cada vez mais a valorização econômica, pautando uma aspiração que visava superar as barreiras impostas pela natureza e obtendo êxito nesse processo ao caracterizar-se pela exploração intensiva do fator trabalho (OLIVEIRA, 2003).

Debruçando-se sobre a realidade espacial brasileira, cabe pontuar a existência de fronteiras produtivas antes da massificação das frentes de expansão, de modo que, no passado, existiam fronteiras caracterizadas como de coleta e fronteiras caracterizadas como agrícolas (SILVA, 2003). De tal forma que a importância da questão geográfica se tornou primordial para a ocupação e a exploração econômica do território, implicando em uma proposição lógico-prática perante a realidade de um país dependente, assumindo desde cedo que o potencial de utilização da terra (até seu esgotamento) é mais importante que a exploração continuada das terras “livres” existentes. (BELAUNDE, 1943).

Indo além, numa perspectiva furtadiana desse processo, a denominada de “agricultura itinerante” pode ser vista como uma interpretação moderna do processo de fronteira. O cerne da questão está no fato de a temática da fronteira ser fundamental para a interpretação regional brasileira, como salienta Cano (2002) nos seus “Ensaio sobre a formação econômica regional do Brasil”, trazendo esse um ponto de conexão relevante.

A agricultura itinerante desponta como uma lógica diretamente responsável por moldar grande parte da estrutura social brasileira, como já dito anteriormente, baseada na

concentração do latifúndio, na mão de obra escravizada, e mais recentemente, no chamado “latifúndio pecuário”, este “sempre empurrado em direção ao interior, à medida que a atividade exportadora se expandisse” (CANO, 2002).

Resumindo esse debate num texto mais recente, Cano (2018) enfatiza que:

à medida que a agricultura moderna, basicamente a de exportação, se expande, aumenta sua necessidade de terra, resultando na expulsão, para o interior, de outras atividades rurais, seja a pecuária, o latifúndio improdutivo ou a agricultura tradicional, de pequena propriedade, parceria, ou de simples ocupação (CANO, 2018, p. 133).

Dessa forma, mais do que o domínio da estrutura de propriedade, o latifúndio acaba integrando a si os pequenos produtores regionais que não conseguem disputar espaço, concentrando, portanto, não só o poder econômico, mas também no poder político regional. Atuando e “mantendo a estrutura das relações sociais predominantes: patrimonialismo, submissão e marginalidade social”.

Assim, a incorporação espacial de novas terras, a negação da sua posse aos trabalhadores e a busca de uma maior produtividade com a mecanização das terras agricultáveis no Brasil, houve uma diversificação na estrutura produtiva que estimulou um maior abastecimento intrarregional e colaborou com a urbanização ao longo do século XX (CANO, 2002).

Graziano (1980), sob outro ponto de vista, salienta que a existência de um binômio latifúndio-minifúndio nunca foi estritamente real, mas que antes da progressão contínua do primeiro, práticas de arrendamento internas às fazendas gigantes promoviam uma verdadeira “fagocitose”, fazendo com que o latifúndio improdutivo conciliasse minimamente com a posse de famílias camponesas, que trabalhavam nas fazendas e garantiam sua subsistência (GRAZIANO, 1980), além de, por vezes, também serem remunerados em moeda corrente. Tais práticas foram encontrando eco na estratégia do modelo de acumulação vigente no Brasil pós-guerra (OLIVEIRA, 2003).

Já em relação às próprias transformações espaciais conectadas a uma esfera econômica, que podem ser lidas como intrínsecas ou não à fronteira, é possível considerar a interpretação contida em Becker (1985), que busca abordar a fronteira como um espaço “não plenamente estruturado”, para receber e dar funcionalidade às relações capitalistas e nem integrado ao espaço global via urbanização, a fim de atender a distintos interesses sociais e econômicos da modernização. Nesse sentido, afirma que “a estruturação da fronteira se viabiliza pela mediação do urbano”, que serve, segundo a autora, “de base logística para o projeto de sua rápida ocupação”.

Michelotti, Nascimento e Gomes Júnior (2022) vão resumir assim o problema:

Com efeito, temos na produção capitalista do espaço periférico, mediante o fenômeno da fronteira, a maneira específica como ocorre o processo de subtração de recursos humanos e naturais e de sabotagem das identidades territoriais, desprendendo-as das suas condições de produção/reprodução passadas e presentes. (MICHELOTTI *et al*, 2022, p. 71)

Sendo assim, portanto, optou-se por uma interpretação por uma compreensão contemporânea dos avanços do capital no que concerne à fronteira agromineral do Brasil, entendendo que a fronteira encara um cenário constante de transformações, logo, a fronteira também acaba por representar uma porosidade própria, um “espaço aberto” para a valorização do capital, não resistindo totalmente às determinações dos agentes sociais que para ela confluem, mas sim interligando-as e sofrendo mutações que ampliam impactos territoriais, institucionais e culturais.

A PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO NA FRONTEIRA

Parte-se da premissa, nesta seção, de que o avanço da fronteira se deu, paralelamente, ao processo de redefinição da rede urbana. A lógica de especialização produtiva redundou em certos impactos urbanos, e as dimensões rural e urbana passam a ser vistas intrinsecamente articuladas. Desse modo, é possível analisar não só o que diz respeito à dimensão produtiva, pois este é apenas um recorte, mas também as mais multifacetadas formas como o capital agroexportador se apresenta recentemente.

Inevitavelmente, trata-se de um debate complexo, já que as formas e essências que o vetor agrário brasileiro assume marcam o conjunto de análises acadêmicas ao longo do tempo. Por isso, o entendimento que se dá acerca do “rural moderno” passa a ser explicado também por mudanças na dinâmica econômica do negócio exportados, agrícola, pecuário e mineral, a fim de se especificar o urbano que se impõe na fronteira.

Os efeitos característicos do avanço da mercantilização do campo e a adoção de políticas não-agrícolas voltadas para o mundo rural são sínteses desse “novo rural moderno” (GRAZIANO, 2002). O papel que cumpre a “industrialização da agricultura” reproduz problemáticas que são determinantes em toda história brasileira, escapando da necessidade de reformas estruturantes que democratizassem o acesso à terra. Para tanto, a compreensão a respeito das modificações que a história agrária incorpora torna-se imprescindível, não por ela em si, mas pela forma como o capital se consolida em especializações produtivas e improdutivas (transformadas em ativos financeiros), um dos fios condutores desta discussão.

Como já se disse anteriormente, a expansão da fronteira manifesta uma face urbana ou “já nasce urbanizada”, no sentido de Becker (1985), por volta dos anos 1970. Esta fronteira que se consolida inicialmente como capital agroexportador, indicando uma maior especialização produtiva do setor agrícola que responde à demanda externa, em seguida, promove uma ordenação espacial que cresce sob o interesse do capital em várias de suas frações. Ou seja, responde não apenas a uma diretriz produtiva e agroindustrial, de produção no espaço, pois o movimento de expansão física da fronteira acaba por mobilizar arranjos que alteram a configuração do espaço e permitem outras formas de produção do espaço que não aquelas circunscritas à produção de grãos ou extrativa. Adicionalmente, numa etapa posterior, mais avançada, adere às formas de circulação, as quais estão condicionadas pelo ambiente construído e pela produção de novas configurações espaciais (Harvey, 2013).

Cabe ressaltar que o entendimento sobre como se dá a produção do espaço, para além da produção no espaço, no Centro-Norte brasileiro visa integrar processos e dinâmicas que são próprios das áreas de fronteira. De tal maneira que também há que se levar em consideração, como orientação analítica, as metamorfoses por que passam os seus recortes territoriais. Isso significa que a lógica de reprodução dos espaços rurais e urbanos, e a mediação entre campo e cidade, envolve controle produtivo (pelo capital) e concentração fundiária como características centrais. No entanto, elas aparecem evidenciadas na orientação urbana que emerge de maneira *quasi* espontânea na fronteira, em parte, decorrente de heranças do passado e, noutro momento, avançando como novas formas de ocupação/utilização da terra e expansão/realização da produção.

Assim como não é plausível pautar disposições características sobre um “rural urbanizado” propriamente dito, a produção do espaço urbano é que torna isso possível. A chave de interpretação sobre a produção do espaço urbano é justamente a capacidade de captar os movimentos que as paisagens assumem, pois a configuração urbana é um produto histórico-político e reproduz lógicas globais que de alguma maneira se moldam ao local, ao lugar (LEFEBVRE, 2001[1972]). Aparentemente, ao integrar elementos que são capazes de reordenar o espaço, a fronteira acaba por assumir uma especificidade que outros recortes espaciais, que se reproduzem como lógica cosmopolita, globalizada e moderna, não contêm.

O movimento que consolida na fronteira uma lógica urbana ou a sua manifestação não é uma disposição avulsa, paralela à forma capitalista assumida pelo espaço rural, o complexo agroindustrial, por exemplo — que reúne as etapas de produção, processamento e distribuição de produtos agrícolas e pecuários —, pois a lógica urbana reproduz (é permeável) um todo mais amplo, dito global, que dispõe de formas específicas na periferia do capitalismo, mais precisamente no Brasil.

Desse modo, a produção urbana nas regiões periféricas também sofrem a influência da nova geopolítica da cidade, mais especificamente da sua forma “financeirizada” (CANETTIERI, 2016). Quer dizer, a lógica que ordenará a urbanização recente da fronteira, particularmente nos anos 1990 em diante, responde a nexos globais, mesmo que incompletos. Tal lógica ilustra elementos que confluem, necessariamente, com o crescimento do capital imobiliário nas áreas de fronteira, seja via especulação, em que as terras à disposição para a produção ou a construção são deixadas à espera de investimentos que possam aumentar os ganhos dos capitais investidos, ou via os investimentos mobilizados no próprio terreno, o que torna viável a construção nas diferentes áreas. Deve-se notar, entretanto, que isso traz como consequência justamente a intensificação do sentido expansivo da própria especulação para áreas mais distantes, penetrando ou ampliando o alcance do circuito imobiliário (FIX, 2012).

Ainda que sejam evidentes as particularidades inerentes ao circuito imobiliário no que tange às metrópoles nacionais, o processo de urbanização na fronteira não produz efeitos homogêneos, por isso são mais difíceis de captar. Mais do que isso, o processo de urbanização nessas áreas de fronteira dispõe de mecanismos de controle da terra mais efetivos, eivados

de peculiaridades, que se caracteriza pela emergência de cidades de porte médio no interior da fronteira.

Segundo Miranda e Gomes Júnior (2017), esse fenômeno pode ser melhor observado pós-1990. Nas áreas de fronteira vigora uma “urbanização reflexa” devido à emergência de arranjos urbanos intermediários, muitas vezes chamados de cidades médias, decorrentes de novas determinações econômico-sociais, tais como: expansão do agronegócio e da exploração mineral, investimentos em infraestrutura de transportes e novas dinâmicas migratórias.

Na Tabela 1, pode-se constar os municípios entre 100 mil e 1 milhão de habitantes vem crescendo censo após censo, inclusive no Censo 2022.

TABELA 1 | Brasil: número de municípios por classes da população

Habitantes	1980	1991	2000	2010	2022	
Acima de 5 milhões		2	2	2	2	
Entre 2 e 5 milhões		0	2	4	4	
Entre 1 e 2 milhões		7	7	6	8	
Entre 500 mil e 1 milhão		9	14	19	25	26
Entre 100 e 500 mil		124	162	193	245	278
Até 100 mil	3.849	4.304	5.283	5.282	5.251	
Total	3.991	4.488	5.507	5.564	5.569	

Fonte: Censos do IBGE. Elaboração própria.

O crescimento do número de cidades situadas na classe entre 100 e 500 mil habitantes e entre 500 mil e 1 (um) milhão de habitantes indicam uma mudança nas hierarquias urbano-regionais. Este fenômeno está, por sua vez, diretamente relacionado a um aumento nas zonas de influência mais urbanizadas, que conflui para o aumento dos chamados arranjos intermediários urbanos, despontando cidades que produzem novos vínculos entre si, acompanhando as movimentações relativas à reprodução das relações capitalistas no espaço (MIRANDA, JÚNIOR, 2017). Tal dinâmica urbano-regional é emanada de fora das áreas metropolitanas tradicionais, alargando as zonas de influência ao constituir tais arranjos, localizados entre as áreas de influência das grandes cidades e as áreas mais dispersas por onde se espalham as pequenas cidades.

Nota-se, contudo, que são nas áreas da grande fronteira do Centro-Norte que o crescimento das cidades se tornou um fato evidente. Segundo o Censo 2022 (IBGE), a Região Centro-Oeste consolidou um grau de urbanização superior ao do país, com 91,35%, e a “a Região Norte apresentou a maior variação na taxa de urbanização entre 2010 e 2022 (4,96 p.p.), passando de 73,53% para 78,47%” (IBGE, 2024). Em termos absolutos, a maior variação da população urbana ocorreu também nas regiões Norte e Centro-Oeste entre 2010 e 2022: a Região Centro-Oeste (+19,21%) e a Norte (+16,78%) incrementaram mais suas populações urbanas que as regiões Sul (+13,61%), Nordeste (+9,34%) e Sudeste (+7,28%), segundo os resultados do Censo 2022 divulgados recentemente.

Consequentemente, no período 2010-2022, houve, nestas regiões, as maiores perdas de população rural. Na Região Norte (-11,12%) e na Região Centro Oeste (-10,55%) isso ocorreu pela primeira vez, lembrando que, entre os Censos de 2000 e 2010, a população rural nas duas regiões havia aumentado.¹

Muitas das cidades surgidas na fronteira adquiriram centralidade no território, pois cresceram os fluxos de mercadorias e pessoas e dinamizou-se o mercado de terras. O aumento da intermediação de bens e serviços num determinado conjunto dessas cidades foi se ampliando e gerando um movimento de alteração na própria ossatura da rede urbana. Além disso, as mudanças institucionais que ressaltaram o papel dos municípios e das políticas públicas confluíram em direção a alterações na forma de uso do solo urbano, facilitando, promovendo ou atraindo o capital imobiliário, uma das vias mais eficazes para a transformação das relações socioespaciais.

Portanto, o avanço do setor imobiliário na fronteira agromineral brasileira deve ser compreendido pelo exame desse conjunto de fatores, especialmente no modo como se formam e se estabelecem os vínculos entre a expansão agroexportadora e sua diretriz urbanizadora. Nesse sentido, a consolidação efetiva da rede cidades no Centro-Norte brasileiro, a expansão das suas zonas urbanas e o papel das cidades de porte médio se somam como campo de atração de interesses imobiliários. No caso das áreas de expansão da fronteira agromineral, a relação do capital agroexportador com tais processos socioespaciais é que acabam por permitir o avanço do capital imobiliário, com características diversas, as quais buscar-se-á explorar a seguir.

DA EXPORTAÇÃO AGROMINERAL À PRODUÇÃO IMOBILIÁRIA

Caracterizar a urbanização da fronteira como um avanço que permeia os interesses do setor imobiliário tem sido objeto de estudos e pesquisas recentemente, talvez não na mesma velocidade dos negócios imobiliários. Nesse sentido, é importante considerar que há uma associação entre as frações do capital imobiliário com o capital agroexportador. À medida em que o capital agroexportador se expande, o espaço acaba assumindo configurações e determinações vinculadas não apenas ao uso produtivo dos solos, mas de estímulo à circulação do capital e à penetração de suas frações. É nesse ínterim que o processo ganha certa complexidade, o que obriga a perquirir, em vez de deduzir, sobre a validação analítica de tal associação.

Em primeiro lugar, a questão da concentração fundiária é um expediente importante para a compreensão do mercado de terras, principalmente na grande fronteira Centro-Norte, que, por um lado, apresenta um crescimento considerável da área plantada para o cultivo de grãos no país (COSTA, 2015), devido, sobretudo, ao avanço do desmatamento para formação de pastagem e à conversão de florestas em áreas agrícolas. Por outro lado, o grau de elevação e intensidade da extração de recursos naturais, via a mineração, faz avançar sobre terras

¹ Ver resultados do Censo 2022 (IBGE), disponível em: <https://encurtador.com.br/K3BJo>. Acesso em 22/11/2024.

indígenas e unidades de conservação a despossessão. Segundo o MapBiomias (2021), de 1985 a 2020, em termos de área total minerada, a Amazônia é o bioma que lidera isolado com participação de 72,5%, o que corresponde a 149.393 ha.²

A concentração fundiária constituiu o elemento indutor que incorporou as reivindicações do global à esfera local, favorecido pela expansão do capital agroexportador que foi se metamorfoseando também em produção imobiliária. O mercado de terras na Amazônia, por exemplo, tem como base uma estrutura fundiária que, segundo Costa (2011), apresenta quatro características: disparidade em relação à distribuição de renda; permissividade para com estocagem de ativos de natureza finita (terra); homogeneidade legal para com ativos distintos; e, institucionalidade que dá suporte ao uso de capital público por critérios do mercado privado, facilitando a grilagem de terras.

Em segundo lugar, a questão social ganha contornos dramáticos com a imposição dos objetivos do agronegócio exportador, os quais reorganizam a renda e o emprego regional sem responder adequadamente à crescente demanda por trabalho e habitação, formando cidades espacialmente cada vez mais segregadas. Observou-se um crescimento considerável dos segmentos de renda média e alta, englobados de forma direta ou indireta pelo agronegócio existente na região (MACEDO, 2015), cuja contraface é a precariedade das moradias e do emprego os quais dão o tom da paisagem urbana.

Macedo (2015) pontua como a questão do déficit habitacional é uma realidade difícil de ser encarada na região Centro-Oeste, em municípios como Rio Verde (GO), um importante município da fronteira agromineral do Brasil. O autor observa que:

Para agravar a situação, estabeleceu-se uma relação direta entre os preços dos aluguéis e o ritmo de crescimento da construção civil, que apesar de grande, não acompanha a demanda por moradia, especialmente porque a especulação torna praticamente impossível o acesso à casa própria para uma parcela significativa da população, a despeito dos programas oficiais que ampliaram a oferta de moradia. Segundo o superintendente de habitação, “as construções em Rio Verde não param; o número de quitinetes daqui é muito grande; o valor do aluguel é um valor diferenciado do mercado de Goiás (...) é um valor um pouco mais alto até porque é muita procura e menos oferta. As construções civis particulares não param porque tem muita demanda” [Superintendente de Habitação e Desenvolvimento Urbano da PMRV, em entrevista para a equipe] (MACEDO, 2015, p. 12).

Em terceiro lugar, a questão da terra como ativo financeiro (FIX; PAULANI, 2019) é um elemento fundamental à análise porque, como explicam as autoras, a terra deixa de ser valorizada apenas por seu uso direto (na produção agrícola ou na produção de habitação) e passa a ser vista como um ativo cujo valor é influenciado por dinâmicas especulativas, presentes no mercado imobiliário e de commodities, precificando seu uso futuro. Ademais, ao privilegiar o uso da terra para fins financeiros impacta ou impede diretamente seu uso para fins sociais. Nesse sentido, o elemento mais estrutural, o “nó da terra”, torna-se uma faceta da terra entendida como um ativo financeiro.

² Ver MapBiomias (2021), Mineração no Brasil (1985-2020), disponível em: <https://encurtador.com.br/0FvGK>.

Verifica-se que, na fronteira agromineral brasileira, municípios como Cuiabá, Goiânia e Belém passaram a ter mercados imobiliários mais dinâmicos. Por meio de comparação entre o índice FipeZap³ da FIPE e o Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) do IBGE, a fim de verificar a relevância do mercado imobiliário nessas localidades. Com dados de Janeiro a Setembro de 2024, as três capitais do negócio agro-minero-exportador, evidenciaram o avanço do setor imobiliário nas grandes cidades do Centro-Norte brasileiro.

Em Cuiabá, observou-se uma valorização de 7,68% no acumulado Índice FipeZap de Venda Residencial no período. Em setembro, o crescimento mensal dos preços de venda foi de 0,62%. Esse percentual de aumento está alinhado com a forte demanda local, sugerindo que fatores regionais específicos têm impulsionado o setor imobiliário em ritmo superior ao do IPCA, que foi de 3,31% no acumulado até setembro. O desempenho em Cuiabá reflete o movimento mais intenso de compra e venda, possivelmente influenciado por uma combinação de crescimento populacional e busca por investimentos locais, que sustentam um mercado aquecido e em constante valorização

Em Belém, o crescimento dos preços imobiliários foi ainda mais expressivo, acumulando uma alta de 7,72% no ano, com um aumento mensal de 1,12% em setembro. Esse resultado coloca Belém entre as capitais com maiores elevações no preço de venda de imóveis residenciais em 2024. Assim como em Cuiabá, o mercado em Belém se destaca pela demanda crescente, especialmente em áreas centrais e bairros com infraestrutura consolidada. Esse cenário pode estar sendo impulsionado por investimentos públicos e privados em infraestrutura, o que torna a cidade mais atrativa para moradores e investidores, pressionando os valores de mercado.

Entre janeiro e setembro de 2024, Goiânia apresentou uma valorização significativa no mercado imobiliário, conforme indicado pelo Índice FipeZap. A cidade acumulou uma alta de 9,96% no preço dos imóveis residenciais. Durante o mês de setembro, a valorização foi de 1,05%, o que manteve a tendência positiva do ano, acima da média do IPCA, que foi de 3,31% no acumulado até setembro. O desempenho também se destaca quando comparado com o crescimento mais moderado de outras capitais no Centro-Oeste e Norte, tornando a cidade uma das mais valorizadas entre as capitais do Brasil.

Todas podem ser consideradas como destaques para a análise do crescimento do setor imobiliário presente na fronteira, que acaba por reproduzir essa lógica também na realidade local no interior da fronteira, isso pois tais capitais muitas vezes atuam como sede do capital financeirizado atrelado às estruturas do poder reproduzido na esfera local (MELO, 2020). Comparado ao IPCA, que teve alta mais moderada, são visíveis as valorizações imobiliárias significativas, refletindo um comportamento acima da média de inflação e sinalizando uma possível atratividade de investimento para o setor residencial nessas regiões.

³ O índice FipeZAP é um índice de preços de imóveis residenciais e comerciais de abrangência nacional da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), vinculada ao Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP).

Em um recorte recente, também cabe o destaque para o chamado Complexo da Soja como um fator chave para a análise da alteração na dinâmica rural-urbana no interior da fronteira, uma vez que a infraestrutura mobilizada pelos investimentos apontados para as *commodities* reconfigura as relações econômico-espaciais.

Há um direcionamento das produções espaciais que, ao decorrer do tempo, altera essencialmente a paisagem existente, não só no que diz respeito à existência de lógicas agrícolas alternativas, que também são alteradas, mas também na disposição das formas assumidas pela cidade e pelo restante de rural presente. Isso significa que existe uma priorização diante da própria hierarquia municipal, consolidando uma modernização seletiva do território e transformando a realidade urbana dos municípios (PESSÔA, 2022). Um exemplo de transformação da realidade urbana é a consolidação mercadológica de loteamentos populares, espaços antes inatingidos têm localidades cortadas e recortadas aos pedaços e vendidas como loteamentos, mediante sua atratividade pela manutenção do complexo soja, dando novo caráter às cidades médias.

São engendrados espaços que se tornam verdadeiros territórios estratégicos para a atração de investimentos, atuando como uma verdadeira frente de expansão da fronteira agromineral, agora, em um duplo vetor, ou seja, para fins de agroexportação ou para fins de especulação imobiliária. O que acaba por envolver agentes econômicos que também travam relações que ilustram conflitos de interesse e estruturas de poder, explicitando a multiplicidade de realidades que são constituídas na fronteira: a ecológica, a do trabalho precarizado, a da habitação popular, a da habitação de luxo e a do capital.

A difusão proporcionada pelo modelo exportador de bens comoditizados elenca centros regionais e recortes municipais que ilustram verdadeiras explosões demográficas. Cabe mencionar o caso do município de Canaã dos Carajás, localizado no estado do Pará, a 703 km de Belém. Segundo o Censo IBGE de 2022, a cidade apresentou um total de 77.079 habitantes, enquanto no Censo realizado em 2010 a população total era de 26.716 habitantes, um crescimento de 188,5%. Houve o incremento também da taxa de urbanização, de 77,6% (2010) para 89,9% (2022). Este foi o município cuja população mais cresceu no estado do Pará nos últimos 12 anos, devido à atividade de extração mineral.

De acordo com Cardoso, Cândido e Melo (2022), a inserção do município de Canaã dos Carajás numa nova dinâmica produtivo-extrativista passa por forte valorização do mercado de terras, degradação dos recursos naturais e o controle territorial por meio de técnicas predatórias que funcionam como a regra para a devida consolidação do capital. Para além disso, a municipalidade é marcada por uma modernização acelerada e pontual, que evidencia a interdependência entre os dois circuitos da economia urbana: um superior, marcado pela produção imobiliária, extração mineral e movimento da pecuária; e um inferior, marcado pelas relações varejistas e de produção familiar, e pela crescente informalidade do emprego.

Do ponto de vista da morfologia urbana, a existência de padrões espaciais vinculados à conversão da terra rural em urbana é evidenciada pela disposição espacial que as malhas

urbanas passaram a apresentar nas cidades da região de Carajás (LIMA; ROLIM, 2022). Segundo os autores:

Ao considerarmos a totalidade da região foi encontrado um crescimento de 72% da extensão linear das faces de quadra entre os anos de 2010 e 2020, contudo [...] é possível perceber que esse crescimento se deu, em especial nas cinco cidades objeto desse estudo, com destaque às sedes dos municípios minerários de Parauapebas e Canaã dos Carajás que cresceram 148% e 250% respectivamente, esta última subindo de oitava maior cidade da região em 2010 para quarta em 2020. Destaca-se ainda a sede do município – também minerário – de Curionópolis que cresceu 134% passando de 19ª para a 14ª posição regional, reforçando a identificação de uma concentração do interesse de ofertar empreendimento e lotes urbanos nos municípios que integram os grandes projetos de mineração. (Lima; Rolim, 2022, p. 209).

Outro exemplo que reafirma as validações teóricas sobre os conflitos que são travados no espaço é o município de Senador Canedo, no estado de Goiás. Trata-se de outro recorte empírico completo, agora que se propõe a visualizar a dualidade da expansão urbano-territorial consolidada na fronteira agromineral. Isso porque Senador Canedo se urbaniza em um ritmo de conurbação com a capital do estado, Goiânia. Entretanto, caracteriza também uma expansão urbana que acompanha o sentido dos fluxos econômicos, com o crescimento econômico-difusor da cidade de Goiânia, dentro da Zona Metropolitana. É possível olhar essa expansão também pela via demográfica, a qual foi condicionada duplamente: avança um processo de metropolização típico e, ao mesmo tempo, pela importância das terras agricultáveis no entorno. Ou seja, o capital imobiliário clareia os elementos ambíguos da forma de expressão urbana que são travados no mesmo ambiente construído/produzido. Senador Canedo foi o município brasileiro que mais cresceu em variações populacionais relativas, saltando de uma população de 84.443 em 2010 para 155.635 em 2022, sendo que sua população urbana é de 99,3% (2022).

Segundo Lefebvre (2001[1972]), a centralidade é o processo responsável pela captação do movimento ligado ao conjunto da cidade, à medida em que realiza a ligação entre as demais partes da cidade. A centralidade, portanto, transcende as estruturas, formas e funções para explicar a essência do fenômeno urbano. Nas cidades que cresceram em ritmo acelerado na região Centro-Norte, o advento capitalista da mercantilização (e posterior financeirização) do espaço, centrado na figura dos lotes urbanos, acompanha o consequente crescimento da mancha urbana, o que têm alterado as dinâmicas intraurbanas a partir da consolidação de novas centralidades e novos padrões de organização espacial: o dinamismo das mudanças morfológicas tende a especializar determinadas centralidades. Normalmente, as que estão atreladas a aspectos que facilitem a aglomeração e reprodução do capital (VILLAÇA, 2001).

Em um sentido lefebvriano, esta é uma representação empírica de substituição da lógica cidadina. Anteriormente, esta fora ilustrada como uma ordenação do espaço para o encontro de pessoas, mercadorias e saberes. Entretanto, o sentido exploratório e de produção acabam por fazer imperar uma outra disposição espacial referente à cidade e aos fluxos econômicos que orientam a drenagem de riqueza do espaço, escoando como forma-

lucro para áreas distantes e determinando a condição periférica de inserção do município na dinâmica globalizada do capital e na formas precárias de emprego e moradia, sem o que o crescimento populacional não seria tão rápido e a urbanização tão precoce.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As problemáticas atuais do desenvolvimento urbano-regional brasileiro articulam-se e aprofundam-se de maneira inédita quanto à suscetibilidade de integração do movimento imobiliário e seus complexos emaranhados no interior do país, especialmente naquelas regiões em que os negócios de exportação mais se desenvolvem, nas regiões Centro-Oeste e Norte do país. Com a intensificação, a cada dia, os processos que financeirizam o capital e articulam suas frações mais especializadas geram uma maior liquidez e racionalização dos fluxos para estes espaços. Esta é uma direção que não condiciona apenas as decisões econômicas relativas ao modelo agromineral exportador, mas que também é capaz de expandir o mercado imobiliário para os espaços da fronteira agromineral.

Esta é uma afirmação que marca a urbanização corrente na fronteira, significando dizer que os espaços que anteriormente a compunham, paralelamente aos atuais, enfrentaram um processo pretérito de “industrialização do campo”, que deu as bases para que o espaço assumisse cada vez mais características urbanas atuais. Isso não ocorreu sem uma mudança profunda no perfil socioespacial das cidades da fronteira, fazendo emergir aquelas de porte médio. Há uma modificação na estrutura da hierarquia urbano-regional, logo, é evidente que a expansão urbana, mobilizada pelos interesses do capital incorporador-imobiliário, acaba por compor um circuito mais amplo, apoiado numa dinâmica que encontra elo com os processos agro-minero-exportadores na periferia econômica nacional. O que modifica, no nível local, as formas de ocupação e mercantilização do espaço, pois, de fenômenos do mundo agropecuário rural, passam a estar na esfera de influência dos interesses urbano-metropolitanos contemporâneos.

Os fatores apontados como determinantes para a atividade dos agentes econômicos se refletem neste texto, observando como se articula o setor imobiliário, que se difunde mediante a decisão de políticas públicas ancoradas nas possibilidades oferecidas pela construção civil e no incentivo ao agronegócio exportador. De acordo com a lógica articuladora do capital incorporador, como observa Villaça(2001), a capacidade de aglomeração de determinado espaço é central para a coordenação da penetração no tecido urbano, a mobilidade urbana e viabilidade de acesso aos espaços já integram em si elementos de uma força de trabalho coletiva, capaz de mobilizar a terra para uma agregação de valor, devendo para isso conferir infraestrutura adequada. O mesmo raciocínio é válido para a urbanização que acontece nas áreas de fronteira agromineral?

A questão é que o mercado imobiliário assume dimensões monopolísticas em relação ao uso do solo urbano, confluindo em mecanismos próprios de oscilação de preços e trazendo à tona a questão da precarização de determinadas formas de habitar que emergem na fronteira. Logo, é de se esperar que se estabeleçam os limites dessa expansão urbana que é

intensificada pela fração do capital imobiliário, cabendo compreender as ferramentas que o monopólio da oferta de terra urbana que esses espaços dispõem e que acabam por submeter as populações a modos precários de ocupação residencial e laboral. De tal sorte que os rumos da expansão urbana, que devia ser operada pelo Estado, ficam condicionados aos interesses imediatos do setor privado, evidenciando os poros de interesse que articulam a fragilidade da vida coletiva com o crescimento do mercado imobiliário na fronteira agromineral do Brasil, o qual responde à lógica posicionada pelos interesses do modelo primário-extrativista.

O caráter especulativo instaurado pelos recortes recém-urbanizados na fronteira agromineral do Centro-Norte do Brasil está diretamente relacionado com o aumento da produtividade dada pelo modelo agroexportador. De tal forma, que a expansão de suas riquezas produtivas produzem também o espaço urbano, ao dispor de mecanismos institucionais que facilitam a dinâmica explosiva de crescimento do mercado imobiliário, como se “plantasse tijolos”. Ao evidenciar que os limites acerca do uso do solo e outros tipos de regulamentações fundiárias podem ser flexibilizados, são fortalecidas outras frações do capital: o agroexportador, o financeiro e o imobiliário. Consolida-se, assim, todo um mercado centrado no empreendimento construtivo-especulativo que é capaz de oferecer valores aos mais variados recortes de classe: loteamentos populares, empreendimentos verticais, condomínios fechados, etc., de modo segmentado-segregado.

Afinal, o setor imobiliário forjado na fronteira ilustra diferentes maneiras de maximizar o processo de acumulação, haja vista o crescimento do valor dos imóveis acima da inflação. Sendo assim, o mercado de imóveis na fronteira instaura uma lógica de mercado que transborda dos espaços metropolitanos concentrados indo em direção às cidades de porte grande e médio. Enquanto as cidades médias são um sintoma de uma “urbanização reflexa”, devido ao papel de centralidade logística que elas assumem na progressão dos negócios da agroexportação e imobiliários, as metrópoles da fronteira, por sua vez, assumem outros aspectos no circuito do capital, referentes a decisões e negociações de cúpulas empresariais, mas que também são ordenadas pela lógica agroexportadora, capaz de reconfigurar e condicionar a produção do espaço e suas maneiras de ocupação social.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, Vicente Eudes Lemos. Agronegócio, reestruturação produtiva e o avanço da urbanização na fronteira agrícola do bioma Cerrados do Centro-Norte do Brasil. **Anais do XVI SIMPURB**, p. 1–20, 7 dez. 2019.

BARANDIER, H.; MORAES, R. Gestão territorial e cidades na Amazônia: municípios e seus planos diretores. IBAMA. **Revista de Administração Municipal – RAM**, p. 1–12, Ed. 293, 2018.

BECKER, Bertha. Fronteira e urbanização repensadas. **Revista Brasileira de Geografia**, p. 357–371, 1985.

BELAÚNDE, Víctor Andrés. **La realidad nacional**. Buenos Aires: Imprenta López, 1943.

CANETTIERI, Thiago. A metropolização da pobreza de São Paulo: dinâmica imobiliária, violência e a organização socioespacial da metrópole. **Revista Geografares**, v. 21, p. 61–78, 2016.

CANO, Wilson (2018). Principais contribuições de Celso Furtado sobre a história econômica do Brasil e o período recente. **Cadernos do Desenvolvimento**, v. 10, n. 17, p. 128-143.

CANO, Wilson. **Ensaio sobre a formação econômica regional do Brasil**. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, p. 117–139, 2002.

CARDOSO, Ana Cláudia Duarte; CÂNDIDO, Lucas Souto; MELO, Ana Carolina Campos de. Canaã dos Carajás: um laboratório sobre as circunstâncias da urbanização, na periferia global e no alvorecer do século XXI. **Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais**, v. 24, n. 2, p. 1-22, 2022.

COSTA, Solange Maria Gayoso da. Sojicultura e mercado de terras na Amazônia. **Revista de Políticas Públicas**, v. 19, n. 1, p. 173–185, 16 Jun 2016.

DELGADO, Guilherme Costa. **A Questão Agrária no Brasil, 1950-2003**. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Brasília.

FIX, Mariana; PAULANI, Leda Maria. Considerações teóricas sobre a terra como puro ativo financeiro e o processo de financeirização. **Brazilian Journal of Political Economy**, v. 39, n. 4, p. 638-657, 2019.

FIX, Mariana. **Financeirização e Transformações Recentes no Circuito Imobiliário no Brasil**. IE - Unicamp, Tese de doutorado, 2011.

Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. **Índice FipeZap – Setembro de 2024**. Disponível em: <<https://www.fipe.org.br/pt-br/publicacoes/relatorios/#relatorio-fipezap>>. Acesso em: 02 nov. 2024.

Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. **Índice FipeZap – Janeiro de 2024**. Disponível em: <<https://www.fipe.org.br/pt-br/publicacoes/relatorios/#relatorio-fipezap>>. Acesso em: 02 nov. 2024.

GRAZIANO, José. **A Modernização Dolorosa: Estruturas Agrárias e Desenvolvimento Capitalista no Brasil**. São Paulo: Editora Hucitec, 1980.

GRAZIANO, José. **O novo rural brasileiro**. 2. ed. rev. - 1.ª reimpr. Campinas, SP: UNICAMP, IE, 2002.

Harvey, David. **Os limites do capital**. São Paulo: Boitempo, 2013.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Censo Demográfico de 2010**. Rio de Janeiro, 2012.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Censo Demográfico de 2022**. Rio de Janeiro, 2024.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)**. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9256-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo.html?edicao=41520>>. Acesso em: 13 nov. 2024.

LEFEBVRE, Henri. **A Cidade do Capital**. Rio de Janeiro: DP&A, 2001 [1972].

LIMA, José Júlio Ferreira; ROLIM, Lucas França. A inserção das cidades na configuração da fronteira amazônica: um estudo de morfologia urbana na região de Carajás, 2010 - 2020. **Novos Cadernos NAEA**, Belém, v. 25, n. 4, 2022.

MELO, Erick. O. Financeirização, governança urbana e poder empresarial nas cidades brasileiras. **Cadernos Metrôpole**, 23(50), p. 41–66, 2020.

MARTINS, Sérgio. A cidade “sem infância”: A produção do espaço no mundo da mercadoria. **Boletim Paulista De Geografia**, (74), p. 23–46, 2017.

MICHELOTTI, F.; NASCIMENTO, H. Miranda; GOMES JÚNIOR, E. Ajuste espacial e temporal na Amazônia: reflexões sobre fronteira do capital e des-re-configurações territoriais. **Novos Cadernos NAEA**, v. 25, n. 4, 2022.

MIRANDA, Humberto; GOMES, J. Evaldo. Urbanização reflexa: o surgimento de escalas urbanas intermediárias no Brasil pós-1990. **Revista EURE - Revista Regional de Estudos Urbanos**, vol. 43, nº 130, p. 207–234, 2017.

MACEDO, Fernando. C. de. Transformação econômica, inserção externa e dinâmica territorial no Centro-Oeste brasileiro: o caso de Rio Verde. **Sociedade & Natureza**, v. 25, n. 1, p. 1–16, 2013.

OLIVEIRA, Francisco. de. **O Ornitorrinco**: ensaios sobre a crise e o futuro do capitalismo brasileiro. São Paulo: Boitempo Editorial, 2003.

PEREIRA, Paulo. C. X. Sobre Dinâmica Imobiliária e Metropolização: a NOVA Lógica do crescimento urbano em São Paulo. Scripta Nova - **Revista electrónica de geografía y ciencias sociales**, vol. IX, n. 194, p. 1–12, 2005.

PESSÔA, Elen. C. da S.; DO NASCIMENTO, H. M. A fronteira de commodities na Amazônia (2000-2019): as mudanças das relações rural-urbanas na região metropolitana de Santarém-Pará. **Informe GEPEC**, v. 26, n. 1, p. 146–164, 2022.

SANTOS, Milton. **A urbanização brasileira**. 5. ed. São Paulo: Edusp, 2005.

SINGER, Paul. **Economia Política da Urbanização**. São Paulo: Editora Brasiliense, 1973.

SILVA, Lígia Osorio. Fronteira e identidade nacional. **Anais do Congresso Brasileiro de História Econômica**, p. 1–23, 2003.

VILLAÇA, Flávio. **Espaço intra-urbano no Brasil**. 2. ed. São Paulo: Studio Nobel, 2001.